

“COLOMBIA ¿EN LA VIA AL DESARROLLO SOSTENIBLE?”

Julian Camilo Hernandez Moreno

Correo: julian.hernandezm@usantoto.edu.co

REFLEXION

El conflicto colombiano ha sido una de las coyunturas más grandes por las que ha atravesado el país y por la cual, aun así, con la implementación de diferentes mecanismos y estrategias que busquen fortalecer un espacio de paz en la sociedad, no han tenido su mayor fruto, ni un cambio que ayude a salir de esta crisis social por la cual atraviesa el país. [1]

Con los acuerdos de paz firmados con la guerrilla de las FARC en la Habana, Cuba con el fin de dar por terminado el conflicto armado en particular a los grupos guerrilleros. En 2016, 13000 combatientes de las FARC se desmovilización, dejaron las armas y se acogieron al programa de reinserción a la vida civil. [2] Parece que la realidad es otra a los acuerdos, cuatro años después, la violencia en Colombia continua sin ningún fin, pareciera que fuera normal, el país sigue enfrentando atentados contra la población, asesinato de líderes sociales, desplazamientos forzados y vulneración de derechos humanos. [3]

El proceso de paz no se ha logrado cumplir lo acordado en la habana, aun así, presenta grandes desafíos por esto, el estado debe buscar un modelo de post conflicto adecuado que brinde garantías de seguridad, equilibrio y acciones que sean

llevadas a todos los territorios como gestoras de paz. También, se deben buscar mecanismos de construcción de paz que vayan desde los territorios centrales del país hasta los territorios más lejanos y vulnerables, en el cual se logre establecer cada una de las problemáticas y condiciones que vive cada población [4]. Este es punto importante a reflexionar ya que el estado ha olvidado a territorios que han sido afectados en gran parte por el conflicto armado. Para ello, la participación activa de la ciudadanía en los programas de construcción de paz de los territorios es una de las propuestas más acertadas que ayudan a generar una transformación de cada región en mira a un modelo de paz territorial.

El asesinato de líderes y defensores de derechos humanos debido a la formación de grupos al margen de la ley que tratan de ocupar los espacios que dejaron los grupos guerrilleros para tomar el control y el poder de estos territorios. [5] Los mecanismos de reinserción de guerrilleros a los territorios, el uso de la propiedad y las tierras; en fin, son desafíos que el gobierno debe replantear y tomar consciencia de lo que se requiere para tratar de generar espacios de cambio, de

brindar oportunidades para construir territorios, de buscar un desarrollo económico, social, ambiental.

Colombia tiene muchos retos por cumplir en pro de la búsqueda de una paz que genere una estabilidad y tranquilidad a la sociedad. Se encuentra en un proceso complejo, con muchos aspectos y situaciones que el estado debe integrar y garantizar a cada uno de los territorios.

Por último, el papel de los ciudadanos es de gran importancia en la búsqueda de construcción de paz. Se trata de participar, opinar, de construir territorio, de construir una sociedad desde la diferencia, el respeto y la simpatía.

I. RESUMEN

El planeta tierra, hoy enfrenta una de las crisis más grandes que pueden existir, como lo es: la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el cambio climático, desigualdad social, pobreza, que a su vez amenazan directamente a la humanidad. Por esto, es indispensable implementar herramientas que vayan en la búsqueda y el equilibrio de un desarrollo social, ambiental y económico. De allí, el desarrollo sostenible tiene como propósito brindar una solución de bienestar, igualdad, desarrollo económico, y progreso social generando prosperidad para la humanidad y así mismo, el bienestar de las generaciones futuras. *“Con este ensayo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, desde su pensamiento con un soporte bibliográfico y que fomenten en su*

quehacer la interdisciplinariedad [6]. Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura de desarrollo sostenible de la facultad de ingeniería civil a cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible [7] [8]”.

II. DESARROLLO DEL ENSAYO

Si bien se sabe, el desarrollo económico, la globalización ha conllevado a generar grandes desafíos globales en la sociedad pues, aun así, no existe las estrategias mínimas que permitan garantizar unas condiciones dignas tanto para las generaciones actuales y futuras, o, aun así, modelos netamente agraristas como los implementados por Smith y Malthus en el cual se basaban en explotar la tierra, acumular riqueza e incluir el capital como factor de crecimiento económico [9]. Por esto, es necesario implementar mecanismos de cambio a este, que no solo contribuya a desigualdades sociales, crisis en el ámbito ecológico y ambiental, sino que se acerque a un modelo que busque el bienestar humano, que privilegie a la igualdad, al crecimiento económico y a la sostenibilidad ambiental. El cambio climático por el cual el mundo está pasando es algo que arraiga al ser humano como su principal causante, convirtiéndose en uno de los más grandes riesgos que puede tener la especie humana [10]. En base a estos acontecimientos, se hace necesario la búsqueda, implementación e importancia para nuestro diario vivir a términos como Desarrollo sostenible que apareció hacia

1987 con la publicación del informe de Brundtland [11], el cual hace un llamado a todos los países del mundo para enfrentar las problemáticas medio-ambientales del desarrollo económico, la industrialización y el crecimiento de la población, de tal forma, que se puede garantizar condiciones de bienestar y progreso de la humanidad sin vulnerar nuestro planeta. Este término ha generado distintos planteamientos en su evolución con el tiempo que a su vez han sido importantes a la hora de comprender las dificultades y necesidades por las cuales pasa el planeta. En la década de los 50° se especuló que las especies no se podrían recuperarse de la destrucción total de su hábitat. Hacia los años 60° se tomó un panorama diferente, pues se hizo hincapié en el desarrollo de la agricultura, el ámbito rural. Para los años 70 se enfatizó a las limitaciones que el medio generaba al crecimiento económico. Para los años 80, el camino fue la concientización del uso desmedido de los recursos no renovables y el peligro de los ecosistemas productos de actividades del ser humano. Para los años 90 el tema de discusión fue la destrucción de la capa de ozono por la contaminación excesiva. [12]

La agenda para el desarrollo sostenible puesta en marcha por las Naciones Unidas en 2015, plantea una serie de objetivos globales con el fin de eliminar la pobreza, proteger el planeta y asegurar un bienestar para la sociedad civil, en total son 17 objetivos que se resumen de la siguiente manera: - Fin de la pobreza, - Hambre cero, - Salud y bienestar, - Educación de calidad, - Igualdad de género, - Agua limpia y saneamiento, - Energía asequible y no contaminante, - Trabajo decente y

crecimiento económico, - Industria e innovación, - Reducción de las desigualdades, - Ciudades y comunidades sostenibles, - Producción y consumo responsable, - Acción por el clima, - Vida submarina, - Vida de ecosistemas terrestres, - Paz y justicia – Alianzas para lograr los objetivos [13]. Se espera que esta agenda para 2030, cumpla con cada uno de los objetivos de desarrollo planteados en pro de conseguir un futuro sostenible para todos. Esta propuesta de desarrollo sostenible, enmarca un intento de abordar de manera integrada, desafíos de la humanidad como la pobreza, desigualdad por la que pasan gran mayoría de la población, como los retos que generan cada uno de los problemas medioambientales, debe ser un proceso que requiera de un progreso global en el ámbito económico social y humano. Para Dourojeanni, el desarrollo sostenible se basa en tres pilares fundamentales:) sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social). [14]

La búsqueda de una sostenibilidad social debe fomentar el desarrollo de las personas, las comunidades, que genere calidad de vida en ellos, un desarrollo ambiental basado en el aprovechamiento y cuidado de los recursos, la inversión en energías limpias o renovables, el ahorro del agua, un equilibrio de los ecosistemas, un desarrollo económico fundamentado en una riqueza equitativa que logre impulsar un crecimiento económico de las poblaciones sin perjudicar los recursos naturales. Estos pilares sirven como una

salida ante una crisis desequilibrada por la cual está atravesando el planeta. [15]

Para Sunkel, la pérdida de desarrollo de un país no se debe a bajos niveles de ciencia, tecnología o capital, se debe a elementos como la dependencia externa de bienes y la explotación del mercado en cuanto a materias primas. [16]

Colombia es un país sumamente rico en biodiversidad, se encuentra entre los primeros países más biodiverso del mundo, con más de 50.000 especies [17], por lo cual, se hace necesario implementar mecanismos que brinden una protección adecuada del mismo. Para ello, hablar de desarrollo sostenible es una nueva oportunidad de generar cambios, bienestar, calidad de vida a las poblaciones, en otras palabras, es un tema que nos concierne y beneficia a todos. Por naturaleza, normalmente el ser humano busca satisfacer sus propias necesidades sin medir las consecuencias de estas, se vive en un modelo económico consumista que cada vez nos exige, la demanda se incrementa, la producción crece y el país se explota exuberantemente [18], el mal uso de los recursos se relaciona pro el afán del ser humano de progresar, evolucionar y desarrollarse al ritmo del crecimiento de la población. La pregunta que radica es *¿Cómo hacemos realidad la agenda de los ODS de tal forma, que transforme nuestra gente, nuestras comunidades?* La respuesta es fácil, actuar como ciudadanos, participar, apropiarnos de ella, trabajar mancomunadamente para avanzar en la misma dirección, que involucre conocimientos, habilidades para construir

un futuro sostenible. Se requiere de estrategias participativas y modelos de enseñanza para capacitar a las comunidades a tomar consciencia de sus conductas y comportamientos hacia el medio ambiente y sus recursos [19]. Por lo anterior, se necesita la implementación de términos como la educación para el desarrollo sostenible, de tal forma que se genere un equilibrio entre estos y un vínculo encaminado al desarrollo de las poblaciones. [20]

Para nuestro país, el termino de desarrollo sostenible tiene una importante base natural de recursos que a su vez genera una mayor posibilidad de cambiar este modelo de crecimiento a un modelo más natural, limpio, renovable que se ajuste a las necesidades necesarias para el desarrollo de su población sin afectar las generaciones futuras [21]. Es algo muy simple, pero la realidad es otra, el estado no parece estar encaminado y centrado al cumplimiento de políticas públicas que permitan un equilibrio del ciclo natural de nuestros recursos y ecosistemas. La diversidad de las especies cada vez se ve más comprometida, el daño del suelo, el daño de la flora y la fauna, la tala de árboles indiscriminadamente, la ausencia de recursos como el agua en algunas zonas del país, la contaminación por actividades propias del ser humano [22], la explotación agrícola y mineral, es algo de suerte contar con u a magnitud tan grande de diversidad y así mismo, es algo utópico pensar que nunca nos van a faltar. Estos, son algunos de los efectos que sencillamente dan como único responsable al hombre y que aun así no somos

conscientes del daño tan grande que estamos causando al planeta.

Nuestra sociedad hoy enfrenta un mundo lleno de diferencias, desigualdades, una crisis social bastante grande en cual no se le da la debida importancia que se requiere para generar un cambio que esté lleno de oportunidades, bienestar social a la población. El desarrollo sostenible parece ser una luz de esperanza a un escenario que vive catástrofes sociales y ambientales. Un claro ejemplo de ello es el conflicto armando que ha desangrado nuestra nación dejando más de 357.000 hechos de violencia, así mismo, han surgido diferentes escenarios de negociaciones de paz [23], pero el más controversial y que no se ha cumplido, es el del grupo guerrillero de las fuerzas armas revolucionarias de Colombia (FARC) que se ha tratado de direccionar en una búsqueda de espacios de construcción de Paz. De otro lado, el postconflicto ha generado grandes retos particularmente en el ámbito social y ambiental, pues, hasta el día de hoy, se han generado grandes amenazas contra líderes y defensores de derechos humanos [24], pero como si fuera poco, Colombia posee gran diversidad de poblaciones, socialmente, culturalmente, económicamente y políticamente, por lo que, el estado debe tener cuenta que cada población requiere necesidades diferentes, de mecanismos o modelos descentralizados que se ajuste a las condiciones que vive cada población, es decir, que no puede existir un único modelo que se establezca para todas las comunidades. Cabe resaltar que las modificaciones y cambios en la parte legislativa del país, ha dificultado que

estas políticas de desarrollo no se puedan consolidar y afecten a largo plazo a la población civil. [25]

Los retos y desafíos para el país son ampliamente grandes a largo plazo, pues se carece de dificultades de desigualdad, pobreza, discriminación que a pesar de las distintas políticas publicas creadas por el gobierno no han sido acordes a las necesidades que vive la población [26]. El estado es el único que puede implementar una reforma social que se permita avanzar en la búsqueda del desarrollo sostenible con el fin de formar una unión de cada uno de los sectores de la población, que rescate a las poblaciones de la pobreza, que rescate la naturaleza y el medio ambiente de las generaciones futuras, que construya nuevas formas de participación activa de los ciudadanos. [27]

III. CONCLUSIONES

Como sociedad solo nos queda pensar que, de una u otra forma, el desarrollo sostenible se ha presentado como un mecanismo de ayuda ante un momento en el cual, el planeta está viviendo cambios anormales que aún tiene que ver con cada una de las acciones realizadas por el hombre, es hora de pensar y analizar como *¿En realidad debemos cambiar nuestro diario vivir, la forma de pensar, actuar?* La humanidad está actuando de forma desproporcionada, el planeta está pasando por una crisis inminente, existe un desequilibrio del medio ambiental, pareciera que el ser humano aun no es consciente de lo que en realidad está

sucediendo, cada vez más vivimos en un sosiego que no nos deja actuar ni pensar.

Debemos tener claro que, el mejoramiento de la calidad de las personas permite un gran desarrollo del mismo. En principio, a donde se tiene que direccionar es a suprimir por completo la pobreza, pero no solo a través de herramientas económicas sino con un cambio de valores y actitudes, causando una consciencia de respeto hacia el entorno, el medio ambiente. El contralor general, Antonio hernandez expresa que *“si bien la lucha contra la pobreza demanda los mayores esfuerzos de la humanidad y de los gobiernos, es un riesgo fincarla en una presión irracional a los recursos naturales y en la pérdida de la institucionalidad ambiental”*. [28]

Es de resaltar que, el desarrollo sostenible poco a poco ha tomado un camino importante como agente de solución a problemas de índole social político, económico y ambiental. En un país como el nuestro que está en vía de desarrollo, es importante implementar estrategias

renovables, integras que permitan el cuidado y aprovechamiento de los recursos de manera limpia, que a su vez contribuya a un desarrollo o crecimiento de la población civil. Es indispensable que tanto las entidades como los ciudadanos tomen consciencia de las consecuencias que ha generado el crecimiento de la economía sin tener en cuenta aspectos como el medioambiente. Algo importantísimo es que, las políticas que se deben aplicar en cuanto, al cuidado y la protección del medio ambiente y los recursos, así como las necesidades y el bienestar social, dependen sumamente del entorno de cada región, no se trata de implementar estrategias que solo beneficien a unas cuantas comunidades, sino que implique oportunidades y bienestar social de cada población con el fin de llegar a conseguir un equilibrio entre lo económico y lo ambiental.

BIBLIOGRAFIA

- [1]. REPORTEROS, "La fragil paz en colombia," *FRANCE 24*, p. 1, 2021.
- [2]. Gutiérrez, Natalie Roza, Ana Cecilia Becerra Pabón, Maritza Barroso Niño, María Antonina Román Ochoa, Esperanza Durán de Camperos, and Mancel Enrique Martínez Durán. 2019. "Conflicto Armado En Colombia y Sus Realidades Invisibles." *Paradigmas Socio-Humanísticos* 1 (1). Fundacion Universitaria Juan N. Corpas: 10–17. doi:10.26752/revistaparadigmash.v1i1.450
- [3]. "Justicia, Verdad y Reparación En El Proceso de Paz En Colombia." 2014. *Revista Derecho Del Estado* 0 (33): 35–63.
- [4]. Sierra Tapiro, Juan Pablo. 2016. "Vigencia de La Lucha de Clases, Proceso de Paz En Colombia y Desafíos Al Trabajo Social." *Prospectiva*, no. 22 (November). Universidad del Valle: 229. doi:10.25100/prts.v0i22.1243.
- [5]. Guerrero Sierra, H. F., Vega, M. E., Acosta Castellanos, P. M., (2019). Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia. In Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia. Universidad Santo Tomas. <https://doi.org/10.15332/LI.LIB.2019.00178>
- [6]P. M. Acosta Castellanos, H. Guerrero Sierra, and M. E. Vega, Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia, 2018th ed. Ediciones USTA, 2018.
- [7] P. M. Acosta Castellanos, A. Queiruga-Dios, A. Hernández Encinas, and A. C. Ortegon, "Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education.," in Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI, 2020, doi: 10.23919/CISTI49556.2020.9140919.
- [8] P. M. Acosta Castellanos and A. Queiruga-Dios, "From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review," *Int. J. Sustain. High. Educ.*, vol. ahead-of-print, no. ahead-of-print, Aug. 2021, doi: 10.1108/IJSHE04-2021-0167.
- [9]. Cordera Campos, Rolando. 2017. "Globalización En Crisis; Por Un Desarrollo Sostenible." *Economía UNAM* 14 (40). Universidad Nacional Autonoma de Mexico: 3–12. doi:10.1016/j.eunam.2017.01.001.

- [10]. Orjuela, Hanna M., and Duván Ramírez. 2020. "Anotaciones Sobre La Noción de Pobreza Desde El Desarrollo Sostenible." *Revista JurídicaS* 17: 303–20.
- [11]. Rodrigo-Cano, D., Josep Picó, M., & Dimuro, G. (2019). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco para la acción y la intervención social y ambiental. *Retos*, 9(17), 25–36. <https://doi.org/10.17163/ret.n17.2019.02>
- [12]. arrero-Barrero, David, and Fabio Baquero-Valdés. 2020. "Objetivos de Desarrollo Sostenible." *Revista Científica General José María Córdova* 18 (29). Escuela Militar de Cadetes Jose Maria Cordova: 113–37. doi:10.21830/19006586.562.
- [13] United Nations. 2017. "Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible - Desarrollo Sostenible." *Web Page*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>.
- [14]. Miranda, Taymer, A. Suset, Aida Cruz, Hilda Machado, and Maybe Campos. 2007. "El Desarrollo Sostenible. Perspectivas y Enfoques En Una Nueva Época." *Pastos y Forrajes* 30 (2): 191–204.
- [15]. Álvarez, Ana María. 2016. "RETOS DE AMÉRICA LATINA: AGENDA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y NEGOCIACIONES DEL SIGLO XXI." *Problemas Del Desarrollo* 47 (186). Universidad Nacional Autónoma de Mexico: 9–30. doi:10.1016/j.rpd.2016.08.002
- [16]. Vargas-Chaves, Iván, Andrés Gómez-Rey, and Gloria Amparo Rodríguez. 2020. "El Desarrollo Sostenible Como Política En Colombia." *Civilizar* 20 (38). Universidad Sergio Arboleda: 41–52. doi:10.22518/jour.ccs/2020.1a02.
- [17] MADS. 2019. "Colombia, El Segundo País Más Biodiverso Del Mundo, Celebra El Día Mundial de La Biodiversidad | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible." *Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible*
- [18]. Contreras-Pacheco, Orlando E., Aura Cecilia Pedraza Avella, and Mauricio José Martínez Pérez. 2017. "Impact Investment as a Way to Boost Sustainable Development: A Multi-Case Company-Level Approach in Colombia." *Estudios Gerenciales* 33 (142). Universidad Icesi: 13–23. doi:10.1016/j.estger.2017.02.002.
- [19]. Girón, Alicia. 2016. "OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA AGENDA 2030: FRENTE A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS CAMBIOS DE GOBIERNO EN AMÉRICA LATINA". *Problemas Del Desarrollo*. Universidad Nacional Autónoma de México. doi: 10.1016/j.rpd.2016.08.001.

- [20]. Moreno, Ricardo, Y. U. Lopez, and Enrique C. Quispe. 2018. “Escenario de Desarrollo Energético Sostenible En Colombia 2017-2030.” *AVANCES: Investigación En Ingeniería* 15 (1). Universidad Libre: 329–43. doi:10.18041/1794-4953/avances.1.4743.
- [21]. Urteaga, Eguzki. 2009. “Las Teorías Económicas Del Desarrollo Sostenible.” *Cuadernos de Economía* 32 (89). Cuadernos de Economía: 113–61. doi:10.1016/s0210-0266(09)70051-2.
- [22]. Rojas, Jonathan Calderón. 2016. “Etapas Del Conflicto Armado En Colombia: Hacia El Posconflicto.” *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos* 62 (January). Universidad Nacional Autónoma de México: 227–57. doi:10.1016/j.larev.2016.06.010.
- [23]. Moreno Trujillo, Eduard Esteban. 2017. “Educación, Conflicto y Posconflicto En Colombia.” *Diálogos de Saberes*, no. 46 (June). Universidad Libre: 125–42. doi:10.18041/0124-0021/dialogos.46.2017.2578.
- [24]. “Ética Ambiental y Desarrollo Sostenible: Política Ambiental En Colombia.” 2014. *Multiciencias* 14 (2): 123–28.
- [25]. Petersen, Javiera, Fernando Carmona Alert, Yuri Vásquez, Fernando Sossdorf, José Miguel Ahumada, Francisco Quiero, Alexis Cortés, Pablo Monje-Reyes, Francisco Gómez, and Álvaro Díaz. 2019. *Modelos de Desarrollo Sostenible. Modelos de Desarrollo Sostenible*. CLACSO. doi:10.2307/j.ctvt6rm3d.
- [26]. Perea Hinestroza, Luis Marino. 2019. “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Su Inclusión En Colombia.” *Producción + Limpia* 14 (1). Corporacion Universitaria Lasallista: 122–27. doi:10.22507/pml.v14n1a8.
- [27]. “Ética Ambiental y Desarrollo Sostenible: Política Ambiental En Colombia.” 2014. *Multiciencias* 14 (2): 123–28.
- [28]. “Colombia ¿En La Vía Del Desarrollo Sostenible?” 2006. *Revista de Derecho* 26 (26): 110–36.